

Avant l'arrivée de la Covid, une conjoncture très favorable aux diplômés de licence professionnelle

En 2017, 48 500 étudiants ont été diplômés de licence professionnelle à l'université, 38 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active, 94 % occupent un emploi au 1^{er} décembre 2019. Avant l'arrivée de la crise sanitaire, la conjoncture économique particulièrement favorable en 2018 et 2019 procure aux diplômés de licence professionnelle les meilleures conditions d'insertion observées ces dernières années, après 18 et 30 mois d'ancienneté sur le marché du travail. Les effets de la crise sanitaire sur les conditions d'insertion pourront être mesurés sur les diplômés 2018, enquêtés actuellement.

Légère hausse du taux d'insertion à 18 et 30 mois

Les taux d'insertion professionnelle des diplômés 2017, 18 et 30 mois après leur entrée dans la vie active, s'élèvent respectivement à 93 % et 94 %. Par rapport à la promotion 2016, les taux d'insertion ont légèrement progressé mais un peu plus à 18 mois qu'à 30 mois (respectivement +1,2 et +0,6 point). Parallèlement, le taux de poursuite d'études à l'issue du diplôme augment également (38 %, +1 et +2 points par rapport aux promotions 2016 et 2015).

Taux de poursuite d'études et d'insertion des diplômés de licence professionnelle (en %) et évolution (en point)

Cursus et domaines disciplinaires	Taux de poursuite d'études	Taux d'insertion professionnelle*	
		à 18 mois	à 30 mois
Droit-Economie-Gestion (DEG)	43 (+3)	93 (+1,2)	94 (+0,7)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	40 (+3)	85 (-2,4)	88 (+2,5)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	40 (-2)	86 (-0,5)	89 (+0,1)
Sciences -Technologies-Santé (STS)	31 (-2)	94 (+1,5)	95 (+0,5)
Moyenne Licence professionnelle	38 (+1)	93 (+1,2)	94 (+0,6)

Lecture : parmi les diplômés 2017 de licence professionnelle, 38 % poursuivent des études dans les 30 mois. 94 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi au 1^{er} décembre 2019.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois de licence professionnelle de l'université en 2017.

L'augmentation du taux d'insertion à 18 mois des diplômés de 2017 par rapport à ceux de 2016 est imputable aux diplômés en Droit-Economie-Gestion (DEG) et en Sciences-Technologies-Santé (STS). Une nette dégradation est observée à 18 mois en Lettres-Langues-Art (LLA) mais affecte peu de diplômés (2 % des licenciés). À 30 mois, la situation s'inverse, le taux d'insertion est en net progrès en LLA (88 %, +2,5 points). Le taux d'insertion des diplômés en Sciences humaines et sociales (SHS), en léger recul à 18 mois, est stable à 30 mois (89 %). Enfin, ceux des diplômés en DEG et STS progressent encore à 30 mois, mais dans une

moindre ampleur, les taux étant particulièrement élevés (94 % et 95 %).

Des emplois plus stables et plus qualifiés

Évolution des conditions d'emploi des diplômés de licence professionnelle (en %)

Emploi stable* : CDI, fonctionnaire, profession libérale ou indépendant.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2017.

L'embellie sur les taux d'insertion observée entre 2018 et 2019 se répercute sur les conditions d'emploi des diplômés 18 et 30 mois après l'obtention de la licence professionnelle en 2017. Le taux d'emploi stable s'élève à 73 % à 18 mois et à 84 % à 30 mois (+3 points et + 1 point par rapport à la promotion 2016). Le taux d'emploi de niveau cadre ou professions intermédiaires a augmenté, quant à lui, de 2 points à 18 mois (74 %) et à 30 mois (78 %). En outre, les emplois sont occupés à temps plein dans leur quasi-totalité dès 18 mois d'ancienneté sur le marché du travail. Entre 18 mois et 30 mois, c'est le taux d'emploi stable qui progresse le plus pour les diplômés de licence professionnelle 2017 (+11 points).

Des conditions variables selon le domaine disciplinaire

Les conditions d'emploi à 30 mois diffèrent fortement selon le domaine disciplinaire de la licence professionnelle en 2017. Ce sont les diplômés en STS qui tirent

globalement leur épingle du jeu avec 86 % d'emplois stables, 89 % de niveau cadre ou professions intermédiaires et quasiment tous à temps plein. Si le taux d'emploi stable est équivalent pour les diplômés en DEG (85 %), l'accès à la qualification au niveau cadre ou professions intermédiaires est en revanche moins fréquent (66 % des emplois). Les diplômés en LLA et SHS ont des conditions dans l'emploi globalement équivalentes, l'accès à la catégorie cadre ou professions intermédiaires est un peu plus important qu'en DEG (70 %) mais les emplois sont sensiblement moins stables (70 %) et moins fréquemment à temps plein (moins de 92 %).

Conditions d'emploi des diplômés de licence professionnelle en emploi selon le domaine disciplinaire (en %, à 30 mois)

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2017.

Les rémunérations progressent à 18 et 30 mois

Progression du salaire net mensuel médian à temps plein

Cursus et domaines disciplinaires	Salaire médian (en euros)		Évolution
	à 18 mois	à 30 mois	
DEG	1 550	1 690	+ 9%
LLA	1 450	1 520	+ 5%
SHS	1 500	1 580	+ 5%
STS	1 650	1 780	+ 8%
Moyenne LP	1 600	1 720	+ 7,5%

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2017.

Le salaire net mensuel médian des diplômés de licence professionnelle incluant les primes s'élève à 1 600 euros à 18 mois et à 1 720 euros à 30 mois (+ 7,5 %). La rémunération médiane a progressé de 30 euros par rapport à la promotion 2016 à ces deux dates. Toutefois, cette progression salariale n'est pas homogène entre domaines disciplinaires. La rémunération médiane à 30

mois, par exemple, a baissé de 30 euros nets par mois pour les diplômés de LLA et a progressé de 20 euros en DEG, à 70 et 80 euros en SHS et STS.

Des diplômés globalement satisfaits

Adéquation de l'emploi et satisfaction des diplômés (en %, à 30 mois)

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2017.

Une large majorité des diplômés de licence professionnelle considère que leur emploi à 30 mois est en adéquation avec un niveau bac + 3 (75 %) et/ou avec le domaine de spécialité du diplôme obtenu (81 %). Le taux de satisfaction est encore plus élevé à l'égard des missions (92 %) et des responsabilités endossées (87 %), mais est moindre sur le niveau de rémunération pratiqué (68 %).

Des débouchés principalement dans le secteur privé

Les débouchés professionnels après une licence professionnelle se situent majoritairement dans le secteur privé (88 %), la fonction publique ne représentant que 8 % des emplois occupés et le secteur associatif 4 %.

Employeurs privés* : regroupent les entreprises (privées et publiques), les indépendants, les professions libérales, les particuliers, etc.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de licence professionnelle de l'université en 2017.

Boris Ménard
MESRI-SIES

Les résultats sont issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des diplômés de master, de licence professionnelle et de DUT à l'université, coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et administré par les universités.

Population interrogée : enquête individuelle et exhaustive des diplômés des universités françaises de France métropolitaine et DOM, (hors université Paris Dauphine) ayant obtenu un diplôme de licence professionnelle en 2017, de nationalité française et de moins de 30 ans, inscrits en formation initiale, hors poursuite ou reprise d'études dans les 2 ans.

Modalités d'enquête : la collecte des universités est multimode (courriel, téléphone, courrier). Le taux de réponse exploitable pour les diplômés de licence professionnelle est de 67 %. Les données sont corrigées pour tenir compte de la non-réponse.

Pour plus d'informations et retrouver l'ensemble des résultats par discipline de formation et par université :

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/